

YERYONG'OQ O'SIMLIGINING QISHLOQ XO'JALIGIDAGI AHAMIYATI. YERYONG'OQ DONXO'RI (PANGAEUS BILINEATUS), OQ GRUB (MAY QO'NGIZI) BUZOQBOSH- (GRYLLOTALPA) NING BIOEKOLOGIYASI ZARARI

Jumayeva Dilnoza Abdusattor qizi¹

talaba.

Toshpo'latova Hilola Toshboltayevna²

talaba

¹⁻²Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6775610>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 25th June 2022

KEY WORDS

*Baxmal tunemalari ,
yeryong' oq donxo'ri , 14 ta
kenja tur ,*

P.P. Vavilov , J.V Karver

ABSTRACT

Yeryong'oqning asl vatani Janubiy Amerika hisoblanadi. Yeryong'oqning botanik tasnifini P.P.Vavilov tomonidan batafsil yoritilib bayon etilgan . Yeryong'oq o'simligi bir yillik hayotiy shaklga ega bo'lib , bo'yi o'rtacha 50-60 sm lar atrofida bo'ladi. Dunyo bo'ylab yeryong'oq o'simligida 90 dan ortiq kasalliklar uchrashi ro'yxatga olingan.

Yeryong'oq (Arachis) yetishtish bo'yicha yetakchi mamlakatlar qatoriga Hindiston, Xitoy va AQSh kiradi. 2017 yilda dunyoda yeryong'oq ishlab chiqarish 47 million tonnani tashkil yetdi, dunyoda 36% bilan Xitoy, undan keyin Hindiston (20%) yetakchilik qilmoqda. Boshqa yirik ishlab chiqaruvchilar AQSh, Nigeriya, Myanma va Sudan. 2017 yilda asosiy yeksportchilar 601,849 tonna bilan Hindiston bo'lib, bu butun dunyo yeksportining 32 foizini (1,9 million tonna) tashkil yetdi va AQSh umumiy eksportning 16 foizini tashkil yetdi www.fao.org.

Janubiy Amerika (Peru) yeryong'oqning vatani hisoblanadi. Ispan dengizchilari, yeryong'oq dengiz sayohatlari paytida ular uchun juda foydali ozuqa ekanligini tushunib, ular yeryong'oqni Yevropaga olib kelishdi, u yerda yevropaliklar qahva o'rniga ham o'zlariga xos tarzda foydalanishni boshladilar.

Afrikaga Portugallar mustamlaka yerlariga yeryong'oq olib kelishdi. Yeryong'oqni yetishtirish hosildorligi past tuproqlarni azot bilan boyitishga yordam berishini o'sha davrlarda ham bilishgan. 1530-yillarda portugallar Hindiston va Makaoga, ispanlar yesa Filippinlarga yeryong'oq olib kelishdi. Keyin ushbu mamlakatlarning savdogarlari xitoyliklarni yeryong'oq bilan tanishtirishdi. XVI asirda Xitoyliklar yeryong'oqdan mamlakatni ocharchilikdan qutilishga yordam berdi. 19-asrning boshlarida Janubiy Karolinada sanoat yeryong'oq yetishtirish boshlandi. 1861 yilda boshlangan Amerika fuqarolar urushi paytida yeryong'oq askarlar uchun oziq-ovqat bo'lib xizmat qildi.

Ammo o'sha paytda ko'pchilik yeryong'oqni kambag'allar uchun oziq-ovqat deb hisoblashgan. Amerikalik dehqonlar shuning uchun yeryong'oqni oziq-ovqat yekinlari sifatida keng

yetishtirmagan. 1900 yil atrofida maxsus texnika ixtiro qilingunga qadar, yeryong'oq yetishtirish juda mashaqqatli yedi.

1903 yilda amerikalik agrokimyogar J.V. Karver sanoatda qo'llash usullarini o'rganib chiqdi va 300 dan ortiq mahsuloti ishlab chiqarishda, ichimliklar, kosmetika, bo'yoq moddalari, dorilar, kir sovuni, hasharotlarga qarshi vosita va bosma siyohni ixtiro qildi. J.V. Karver fermerlarni paxta plantatsiyalarini yeryong'oq o'simligi bilan almashtirishga chaqirdi. O'sha davirda ko'sak qurti g'o'za hosildorligini keskin kamaytirib jiddiy zarar bermoqda yedi. Natijada, yeryong'oq yetishtirish shu qadar muvaffaqiyatga yerishdiki, u AQShning janubiy shtatlarida asosiy naqd pulga aylandi.

Sobiq SSSR hududida Kavkazning ayrim mintaqalarida, kamroq Yevropa qismining janubiy mintaqalarida va Markaziy Osiyoda yetishtiriladi.

O'zbekistonga yeryong'oq o'simligi XX asir boshlarida Rossiya orqali kirib kelgan. Dunyo bo'yicha yeryong'oq qandolatchilik, yog'i, kichik chorva mollariga poyasi uchun yetishtiriladi. [1].

Yeryong'oq (*Arachis*) – o'simlikning turkum nomi bo'lib, u dukkakdoshlar oilasiga mansub o'simlik. Yeryong'oq madaniy o'simliklar orasida kamdan kam uchraydigan geokarpik tur hisoblanib, ularning mevasi tuproq ichida rivojlanadi. Barglari juft patsimon, gullari yakka-yakka yoki yoki har bir barg qo'ltig'ida 2-3 tadan joylashgan. Gullari sariq, yer ustki gullari chetdan changlanishi, yer ostki gullari yesa o'z-o'zini changlantirishi mumkin. [3].

Yer usti gullari changlangandan so'ng, tugunchaning ostki tomoni uziyib, ginfor hosil qiladi. U 5-6 kun yuqoriga qarab o'sgach, pastga qarab yegiladi va 10 sm tuproq ichiga kiradi. Yer ostida tuguncha

meva hosil qiladi. Mevasi dukkak. Tashqi ko'rinishi ipak qurti pillasiga o'xshaydi. Ustki qismi to'rsimon po'stloq bilan qoplangan. Har bir mevasi ichida 1-5 tadan urug'i bo'ladi. [6].

Yeryong'oqning botanik tasnifini P.P.Vavilov batafsil bayon yetgan. *Arachis hypogaea* L. (yer osti yeryong'oq) turi madaniy shakli sifatida yekiladi. Ushbu turning ikkita shakli mavjud. Ularning biri serpoya, ikkinchisi yesa yerbag'ir shakli deb yuritiladi. Bizlarda o'sadigan yeryong'oq 50-60 sm balandlikda bo'lib serpoya shakli bo'lib hisoblanadi. [2].

Yeryong'oqning o'simligining dunyo bo'ylab asosiy zararkunandalar 90 dan ortiq turi ro'yxatga olingan [<https://plantvillage.psu.edu>].

Ko'pchilik turlari xammaxo'r polefag zararkunandalari hisoblanadi. Hindiston, Janubiy va Markaziy Amerika mamlakatlarida ayrim zararkunandalari boshqa yerda uchramaydi.

Asosiy zararkunandalariga: Baxmal tunlamlar (*Anticarsia gemmatalis*), Qizil tukli paxmoq kuya (*Amsacta albistriga*, *Amsacta moorie*), G'o'za tunlami (*Helicoverpa armigera*), (Oq malla qo'ng'iz (*Naupactus* spp.), Yeryong'oq donxo'iri (*Pachymerus pallidus* Oliv.), May qo'ng'izi (*Simqurtlar* (*Agriotes meteculosus* Cand), Oddiy o'rgamchak kana (*Tetranychus urticae* Koch), ildiz nematodalari (*Meloidogyne* spp), trips (*Thrips*).

Yeryong'oq donxo'iri (*Pachymerus pallidus* Oliv.) (Bruchida — donxo'rlar oilasi, Coleoptera — qattiqqanotlilar turkumi.) Pangaeusda turning taxminan 14 ta kenja turi mavjud.

(Yeryong'oq donxo'iri) *Pangaeus bilineatus* yeryong'oq burger kenja turning og'iz aparati teshuvchi va kemiruchi tipdagi hasharot. Yeryong'oq bilan oziqlanadigan

yeryong'oq donxo'iri hasharotlarining olti xil turi topilgan. Ularning uchtasi asosan Janubiy Amerika va Jorjia va Florida shtatlaridan topilgan, ammo zararining katta qismi yeryong'oq donxo'iri (Pangaeus bilineatus) hashorati hisoblanadi va yevropa va osiyoning janubiy qismida tarqalgan [4].

2016 yil AQSh da yeryong'oq donxo'ri yeryong'oq hosilining 12 % zarar yetkazgan. Yeryong'oq donxo'ri asosan karantin nazoratidagi hashorat. Markaziy osiyo va Hindiston, Xitoy kabi davlatlarda bu hashorat yetkazadigan zarari to'liq o'rganilmagan.

Yeryong'oq donxo'ri. Gruziyaning shimolda Konnektikutda shahrida ilk bor tur ro'yxatga olingan. Gruziyaning shimolda Konnektikutda shahrida yeryong'oq ekini ko'p ekimasada ammo, u paxta, qalampir, qulupnay, ismaloq, eman, shaftoli va boshqa o'simliklar bilan oziqlanadigan polifag hashorat [5].

Voyaga yetganlar bahor faslida juftlashadi va tuproqqa tuxum qo'yadi, nimfalar esa may oyining o'rtalarida tuxumdan chiqib boshlanadi. Pangaeus bilineatus (yeryong'oq donxo'ri) hasharotlari hayot siklining ko'p qismini tuproq ostida o'tkazib, voyaga yetgan qo'ng'izlar va nimfalar to'g'ridan-to'g'ri yeryong'oq urug'i bilan oziqlanadi [7].

Yeryong'oq donxo'ri bilan zararlanish darajasi ob havo va oziqa ko'p yoki

kamligiga qarab yildan-yilga o'zgarib turadi. Issiq va quruq sharoitlarda uning zarar yetkazish xavfini oshiradi. 2016-yil Amerikaning Florida va Jorjiya shtatlarida tuproqqa yaxshi ishlov berilmagan yerlarida yeryong'oq donxo'ri o'simliklarga ta'sirini yuqori bo'lganini kuzatishimiz mumkin [8].

Yeryong'oq donxo'ri oldini olish choralari sifatida almashnab ekiladigan o'simlik turi ham yeryong'oq donxo'ri populyatsiyasiga ta'sir qiladi. Makkajo'xori yoki bug'doy yekinlaridan bo'shagan dalalarda yetishtiriladigan yeryong'oqlar, javdar yekilgan dalalarda yeryong'oq donxo'ri populyatsiyasining miqdori ko'proq zarar yetkazadi [9].

Yeryong'oq donxo'ri biologik kurashishda, heterorhabditis bacteriophora yentomopatogen nematodasi foydalanish yaxshi samara beradi [10].

Yeryong'oq donxo'ri hasharoti sonini kamaytirish uchun ekiladigan o'simlik suv miliratsiyasini nazort (tomchilab sug'orish) qilish yaxshi samara beradi, ammo yeryong'oq donxo'ri quruq sharoitni afzal ko'radi va tez rivojlanadi.

An'anaviy yerga ishlov berish va sug'orish yeryong'oq donxo'ri hasharotlar sonini kamaytirishi mumkin, ammo bu tuproqni yumshatish, organik moddalar bilan ishlov berishni ko'payish, tuproq yeroziyasiga sabab bo'lishi mumkin [11].

References:

1. Яхонтов В. В, Урта Осиё қишлоқ хўжалиги ўсимликлари ҳамда маҳсулотларининг зараркунандалари ва уларга қарши кураш. - Тошкент: Урта ва олий мактаб, 1962, — 696 б.
2. Ахчаджонова С. Симкуртларнинг мавсумий харақати // «Фаргона водийси табиий ресурслардан фойдаланишнинг ҳозирги ҳолати ва долзарб муаммолари». Конференция материалларн. Фаргона, 2007. 14 б.

3. Долин ВТ. К вопросам строфических связях личинок жуков-щелкуни (проволочников)// Материали к изучений фауны и экологии и насикомых центральных районов лесостыпи: Св. трудов. Киев, 1963: 116-147 с.
4. Eisenback, J. D 1998. Plant and nematode interactions 1998 pp. 37–63. Morphology and systematics. Department of Plant Pathology, Physiology and Weed Science, Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, VA 24061, USA Edited by Barker, K. R.; Pederson, G.A.; and Windham, G. L. Agronomy series No. 36. ISBN 0-89118-136-9. Record Number 20013030208.
5. Kimsanboyev X.X., Boltayev B., Sulaymonov B. Qishloq xo'jalik ekinlari kasalliklari va zararkunandalariga qarshi kurashning ahvoli, uni yaxshilashni ilmiy va amaliy yo'llari (qo'llanma) ToshDAU nashr tahririyatibo'limi. Toshkent, 2001 y. 35-36 b
6. Тожибоев Ш. У с и м л и к л а р систематикаси «Укитувчи* Тошкент 1996 й.
7. Вестник Алтайского государственного аграрного университета № 12 (146), 2016 УДК 85:632.931 влияние биопрепарата antibac_uz на хлопковую совку (helicoverpa armigera hb.)
8. SSSR dorivor o'simliklari atlası / Ch. tahrir. akad. N. V. Tsitsin . - M .: "Medgiz" , 1962. - 702 b
9. Belolipov, N.Z. Arabova, X, Axmedov, K.X. Buxorov, A.M. Islamov, Sh.E. Abdurasulov. Botanika va o'simliklar fiziologiyasi. Toshkent 2018 y. 165-174 b
10. Pokrovskaya T.V. Melodidenoz va ildiz tugunli nematodalarga qarshi kurash. - M .: Nauka, 1988. - 111 p.